

Dijital ađda ğretmen Ve ğrenci Geliřimi: Etwinning Projelerinin Rolü, ğretmen Yeterlilikleri Ve 21. Yüzyil Becerileri Üzerindeki Etkisi

Teacher and Student Development in the Digital Age: The Role of eTwinning Projects, Teacher Competencies, and Their Impact on 21st-Century Skills

Betül ÖZLEN IRAK

E-mail: bozlencirak@gmail.com

Günlükbařı İbrahim Gül Anaokulu, Fethiye/MUĞLA

ORCID: 0009-0004-5273-9410

DOI: 10.5281/zenodo.18847437

ÖZET

Bu arařtırmanın amacı, eTwinning projelerinin ğretmenlerin dijital pedagojik yeterlilikleri, uluslararası mesleki etkileřimleri ve ğrencilerin 21. yüzyil becerileri üzerindeki etkisini ğretmen görüşleri doğrultusunda incelemektir. Arařtırma nicel arařtırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak yürütülmüřtür. alıřmanın örneklemini Türkiye’de görev yapan ve eTwinning projelerinde deneyimi bulunan 154 ğretmen oluřturmaktadır. Veri toplama aracı olarak arařtırmacı tarafından geliřtirilen 5’li Likert tipi anket formu kullanılmıřtır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiř; Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu dođrusal regresyon analizi uygulanmıřtır. Arařtırma bulguları, ölçeđin yüksek derecede güvenilir olduđunu göstermiřtir ($\alpha = .90$). ğretmenlerin eTwinning projelerine yönelik görüşlerinin tüm alt boyutlarda yüksek düzeyde olumlu olduđu belirlenmiřtir. Korelasyon ve regresyon analizleri, Web 2.0 araçlarının kullanımı ile uluslararası etkileřimin ğrencilerin 21. yüzyil becerilerinin anlamlı ve güçlü yordayıcıları olduđunu ortaya koymuřtur ($R^2 = .56$). ANOVA sonuçlarında ise eTwinning deneyim süresine göre ğretmen yeterliliklerinin anlamlı biçimde farklılařmadıđı belirlenmiřtir. Sonuç olarak eTwinning projelerinin ğretmenlerin dijital pedagojik geliřimini destekleyen, uluslararası iř birliđini güçlendiren ve ğrencilerin 21. yüzyil becerilerini geliřtiren etkili bir ğrenme ortamı sunduđu sonucuna ulařılmıřtır.

Anahtar Kelimeler: eTwinning, Dijital Dönüşüm, Web 2 Araçları, Öğretmen Yeterlilikleri, 21. Yüzyıl Becerileri, Uluslararası Eğitim.

Gönderim Tarihi: 28.02.2026

Kabul Tarihi: 01.03.2026

Elektronik Yayım Tarihi: 03.03.2026

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the impact of eTwinning projects on teachers' digital pedagogical competencies, international professional interactions, and students' 21st-century skills based on teachers' views. The study was conducted using the descriptive survey model, one of the quantitative research methods. The sample of the study consists of 154 teachers working in Turkey who have experience in eTwinning projects. A 5-point Likert-type questionnaire developed by the researcher was used as the data collection tool. The data were analyzed using the SPSS software package; Cronbach Alpha reliability coefficient, descriptive statistics, Pearson correlation analysis, one-way analysis of variance (ANOVA), and multiple linear regression analysis were applied. The research findings showed that the scale was highly reliable ($\alpha = .90$). It was determined that teachers' opinions about eTwinning projects were highly positive in all sub-dimensions. Correlation and regression analyses revealed that the use of Web 2.0 tools and international interaction are meaningful and strong predictors of students' 21st-century skills ($R^2 = .56$). The ANOVA results showed that teacher competencies did not differ significantly according to the duration of eTwinning experience. As a result, it has been concluded that eTwinning projects provide an effective learning environment that supports teachers' digital pedagogical development, strengthens international collaboration, and develops students' 21st-century skills.

Keywords: eTwinning, Digital Transformation, Web 2 Tools, Teacher Competencies, 21st-Century Skills, International Education.

Submitted Date: 28.02.2026

Acceptance Date: 01.03.2026

Electronic Issue Date: 03.03.2026

1.GİRİŞ

1.1. Problem Durumu

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde eğitim sistemleri, öğrencileri yalnızca akademik bilgiyle donatmanın ötesinde; eleştirel düşünme, iş birliği, dijital okuryazarlık ve küresel farkındalık gibi 21. yüzyıl becerileriyle geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu dönüşüm süreci, öğretmenlerin de dijital pedagojik yeterliliklerini güçlendirmelerini, teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarlamalarını ve uluslararası iş birliği temelli uygulamalara yönelmelerini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla dijital çağda öğretmenin rolü, bilgi aktaran bir konumdan; öğrenmeyi tasarlayan, teknoloji entegrasyonunu yöneten ve küresel öğrenme topluluklarına rehberlik eden bir yapıya evrilmektedir.

Ancak öğretmenlerin bu yeni rol ve beklentilere ne ölçüde uyum sağlayabildiği ve dijital proje temelli öğrenme ortamlarının bu dönüşüme nasıl katkı sunduğu, alanyazında önemini koruyan araştırma konularındandır. Özellikle dijital pedagojik yeterliliklerin uygulama temelli öğrenme deneyimleriyle nasıl geliştiği ve bu gelişimin öğrenci çıktılarıyla nasıl ilişkilendiği konusu, bütüncül modellerle ele alınmaya ihtiyaç duymaktadır.

Avrupa genelinde öğretmenler ve öğrenciler arasında teknoloji destekli iş birliğini teşvik eden eTwinning platformu, son yıllarda okullarda yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Platform; Web 2.0 araçlarının pedagojik entegrasyonu, uluslararası proje ortaklıkları ve iş birlikli öğrenme süreçleri yoluyla hem öğretmen mesleki gelişimini hem de öğrenci beceri gelişimini destekleme potansiyeline sahiptir. eTwinning projeleri, öğretmenlere uygulama temelli dijital deneyim alanı sunarken; öğrencilere de kültürlerarası etkileşim, üretim temelli öğrenme ve dijital vatandaşlık becerileri kazandırabilecek bir öğrenme ekosistemi oluşturmaktadır.

Bununla birlikte alanyazın incelendiğinde eTwinning projelerinin etkisini çoğunlukla öğretmen görüşleri ya da tek boyutlu değişkenler üzerinden ele alan çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Özellikle Web 2.0 araçlarının pedagojik kullanımı, uluslararası etkileşim deneyimi ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişkileri bütüncül bir model çerçevesinde inceleyen nicel çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca eTwinning deneyim süresinin öğretmen yeterlilikleri üzerindeki etkisine ilişkin bulguların da tutarlılık göstermediği görülmektedir.

Bu durum, eTwinning projelerinin öğretmen ve öğrenci gelişimi üzerindeki çok boyutlu etkisinin daha kapsamlı ve ilişki analizlerle ortaya konulması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Özellikle dijital pedagojik yeterlilikler, Web 2.0 entegrasyonu ve uluslararası etkileşimin birlikte ele alındığı bütüncül modeller, dijital dönüşümün eğitim çıktıları üzerindeki etkisini daha açıklayıcı biçimde ortaya koyabilir.

Bu bağlamda mevcut çalışmada, eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital pedagojik yeterlilikleri, uluslararası mesleki etkileşimleri ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri üzerindeki etkisinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın, eTwinning uygulamalarının eğitim ortamlarındaki rolünü bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koyarak alanyazına ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

1.2. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital pedagojik yeterlilikleri, uluslararası mesleki etkileşimleri ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri üzerindeki etkisini öğretmen görüşleri doğrultusunda incelemektir.

Bu kapsamda, eTwinning projelerinde Web 2.0 araçlarının kullanım düzeyi ile uluslararası iş birliği deneyimlerinin öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini yordama gücü belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen yeterliliklerinin eTwinning deneyim süresine göre farklılaşp farklılaşmadığı incelenmiş ve eTwinning uygulamalarının öğretmen ve öğrenci gelişimi üzerindeki çok boyutlu etkisinin bütüncül bir model çerçevesinde ortaya konulması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

- Öğretmenlerin eTwinning projelerine ilişkin görüşleri hangi düzeydedir?
- Web 2.0 kullanımı ve uluslararası etkileşim ile öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
- eTwinning deneyim süresine göre öğretmen yeterlilikleri farklılaşmakta mıdır?
- Web 2.0 kullanımı ve uluslararası etkileşim öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini ne düzeyde yordamaktadır?

1.3. Araştırmanın Önemi

Dijital dönüşüm sürecinde öğretmenlerin dijital pedagojik yeterliliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle desteklenmesi, çağdaş eğitim sistemlerinin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda eTwinning platformu, uluslararası iş birliği ve Web 2.0 destekli öğrenme ortamları sunarak öğretmen ve öğrenci gelişimini destekleme potansiyeline sahip yenilikçi bir uygulama alanı oluşturmaktadır.

Alanyazında eTwinning çalışmalarının çoğunlukla tek boyutlu değişkenlere odaklandığı görülmektedir. Web 2.0 kullanımı, uluslararası etkileşim ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini bütüncül bir modelle inceleyen nicel araştırmaların sınırlı olması, bu çalışmanın özgün değerini ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın, eTwinning projelerinin öğretmen ve öğrenci gelişimi üzerindeki etkisini ilişkisel ve çok boyutlu bir model çerçevesinde ele alarak alanyazına ve uygulayıcılara katkı sağlaması beklenmektedir.

Özlen Çırak (2025) tarafından vurgulanan disiplinlerarası yaklaşım, değerler eğitimi ve STEM entegrasyonunun öğretmen niteliğini yükselttiği bulgusu, eTwinning projelerinde somutlaşmakta ve dijital çağın öğrenme ortamlarına güçlü bir temel oluşturmaktadır. Bu yönüyle çalışma, dijital pedagojik dönüşümün uygulama temelli bir yansımını ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları

- Verilerin öz-bildirim temelli olması
- Kesitsel tasarım
- Tavan etkisi olasılığı
- Ortak yöntem yanlılığı

- Kadın ağırlıklı örnekleme
- Nedensellik kurulamaması

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Dijital Çağda Öğretmen Yeterlilikleri

21. yüzyılda eğitim ortamlarının dijitalleşmesi, öğretmen yeterliliklerinin yeniden tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Günümüzde öğretmenlerden yalnızca alan bilgisi ve pedagojik bilgiye sahip olmaları değil; aynı zamanda teknolojiyi pedagojik amaçlarla bütünleştirebilmeleri, dijital öğrenme ortamlarını tasarlayabilmeleri ve öğrencileri üretim temelli öğrenme süreçlerine yönlendirebilmeleri beklenmektedir.

Bu bağlamda Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPACK) modeli, öğretmenlerin etkili teknoloji entegrasyonu için sahip olmaları gereken bilgi alanlarını bütüncül biçimde açıklayan önemli kuramsal çerçevelerden biridir (Koehler ve Mishra, 2009). TPACK modeli, teknoloji, pedagojik bilgi ve alan bilgisinin kesişim noktalarında oluşan bütünleşik bilgi yapısının, dijital çağ öğretmeni yeterliliğinin temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen DigCompEdu çerçevesi ise öğretmenlerin dijital yeterliliklerini; dijital kaynakların kullanımı, öğretim tasarımı, değerlendirme süreçleri ve öğrenci güçlendirme boyutları çerçevesinde ele almaktadır (Redecker, 2017). Bu çerçeveler, öğretmenlerin dijital pedagojik yeterliliklerinin gelişiminin yalnızca teknik beceri kazanımıyla sınırlı olmadığını; uygulama temelli, iş birlikli ve yansıtıcı mesleki öğrenme süreçleri gerektirdiğini ortaya koymaktadır.

Dijital çağda öğretmenlerden beklenen temel yeterlilikler; dijital pedagojik tasarım yapabilme, iş birliğine dayalı öğrenme ortamları oluşturabilme, Web 2.0 araçlarını pedagojik amaçlarla etkin kullanabilme, kültürlerarası iletişim becerilerine sahip olma, dijital güvenlik ve etik farkındalık geliştirme ile proje tabanlı öğrenme ve STEM/STEAM entegrasyonunu gerçekleştirebilme şeklinde özetlenebilir.

eTwinning projeleri, öğretmenlere proje tabanlı ve teknoloji destekli uygulama alanı sunarak bu yeterliliklerin gelişimini destekleyen uygulama temelli bir öğrenme ortamı olarak değerlendirilebilir.

2.2. eTwinning ve Uluslararası İş Birliği Temelli Öğrenme

eTwinning, Avrupa genelinde okullar arasında çevrim içi iş birliğini teşvik eden ve öğretmen ile öğrencileri ortak proje süreçlerinde buluşturan bir okul ortaklık platformudur. Platformun temel amacı; pedagojik yenilik, dijital yetkinlik ve kültürlerarası etkileşimi destekleyen sürdürülebilir öğrenme toplulukları oluşturmaktır (European Schoolnet, 2022).

Kuramsal açıdan eTwinning uygulamaları, sosyal yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıyla uyumludur. Sosyal yapılandırmacılığa göre bilgi, bireyler arası etkileşim ve ortak üretim süreçleri yoluyla yapılandırılır. eTwinning projelerinde öğrencilerin farklı ülkelerden akranlarıyla ortak ürün geliştirmesi, bu yaklaşımın uygulama temelli bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Tele-iş birlikli öğrenme ortamlarının kültürlerarası yeterlikleri ve iletişim becerilerini geliştirdiğini ortaya koyan çalışmalar (Helm ve Guth, 2010; Dearth, 2009), uluslararası

etkileşim temelli dijital projelerin pedagojik değerini desteklemektedir. Bu bağlamda eTwinning yalnızca teknik bir proje platformu değil; aynı zamanda küresel vatandaşlık ve kültürlerarası öğrenme deneyimi sunan bir eğitim modeli olarak ele alınabilir.

2.3. eTwinning School Etiket ve Kurumsal Gelişim

eTwinning School etiketi, okulların dijital uygulamalar, iş birliği kültürü, liderlik, kapsayıcılık ve güvenli internet kullanımı gibi alanlarda belirli kalite göstergelerini karşıladığını gösteren kurumsal bir tanıma sistemidir. Bu yaklaşım, eTwinning faaliyetlerinin bireysel öğretmen girişimlerinden okul temelli ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerine evrilmesini hedeflemektedir.

Kurumsal gelişim perspektifinden değerlendirildiğinde, eTwinning School yaklaşımı okul içinde paylaşım kültürünün güçlenmesini, öğretmenler arası mesleki öğrenme topluluklarının oluşmasını ve yenilikçi pedagojik uygulamaların kurumsallaşmasını desteklemektedir. Bu yönüyle etiket, dijital dönüşümün okul ekosistemine yayılmasını teşvik eden stratejik bir araç olarak görülebilir.

Etiket süreci; dijital güvenlik protokollerine uyum, uluslararası iş birliği kültürünün benimsenmesi, öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin desteklenmesi ve yenilikçi pedagojilerin okul çapında uygulanması gibi göstergeler üzerinden değerlendirilmektedir. Bu durum, dijital dönüşümün bireysel değil kurumsal bir yapı olarak ele alınmasını sağlamaktadır.

2.4. Dijital Güvenlik ve Etik Yaklaşımı (eSafety)

Dijital öğrenme ortamlarının yaygınlaşması, öğrencilerin çevrim içi ortamlarda güvenli, etik ve sorumlu davranış geliştirmelerini kritik hâle getirmiştir. eSafety yaklaşımı; kişisel verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, dijital vatandaşlık ve çevrim içi etik farkındalık boyutlarını kapsamaktadır.

eTwinning projelerinde dijital güvenlik, platformun temel kalite alanlarından biri olarak ele alınmakta ve öğretmenlerin güvenli paylaşım, veli onamı ve öğrenci veri koruma süreçlerinde sorumluluk üstlenmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda eSafety uygulamalarının proje süreçlerine sistematik biçimde entegre edilmesi, sürdürülebilir ve güvenli dijital öğrenme ortamlarının oluşturulması açısından önem taşımaktadır.

Bu yönüyle eTwinning, pedagojik yeniliği etik sorumlulukla bütünleştiren bir dijital öğrenme alanı olarak değerlendirilebilir.

2.5. Web 2.0 Araçları ve Öğrenme Süreçleri

Web 2.0 teknolojileri, kullanıcıların yalnızca içerik tükettiği değil; aynı zamanda içerik ürettiği ve paylaştığı etkileşimli dijital ortamları ifade etmektedir. Eğitim bağlamında Web 2.0 araçları, iş birlikli öğrenme, öğrenci katılımı ve üretim temelli öğrenme süreçlerini destekleyen pedagojik araçlar olarak değerlendirilmektedir (Greenhow, Robelia ve Hughes, 2009).

Araştırmalar, Web 2.0 araçlarının öğrenme ortamlarında kullanıldığında öğrencilerin motivasyonunu artırdığını, iş birlikli çalışma becerilerini geliştirdiğini ve öğrenme sürecine aktif katılımı desteklediğini göstermektedir (Ranieri ve Bruni, 2013). Ancak bu araçların etkili olabilmesi, pedagojik amaçla bütünleştirilmesine bağlıdır.

Öğrenme tasarımı perspektifinden bakıldığında Web 2.0 araçlarının kullanımı; amaç- etkinlik-ürün uyumunun kurulmasını, öğrencilerin aktif rol aldığı süreçlerin planlanmasını ve değerlendirme boyutunun bütüncül biçimde ele alınmasını gerektirmektedir. eTwinning projelerinde bu araçların proje tabanlı öğrenme süreçlerine entegre edilmesi, öğrencilerin yaratıcılık, iş birliği ve dijital üretim becerilerinin gelişimini destekleyebilmektedir.

2.6. Uluslararası Eğitimler ve Öğretmen Mesleki Gelişimi

Küreselleşen eğitim ortamlarında öğretmenlerin mesleki gelişimi yalnızca yerel hizmet içi eğitimlerle sınırlı kalmamakta; uluslararası etkileşim, çevrim içi eğitimler ve uygulama temelli workshoplar önemli öğrenme fırsatları sunmaktadır. Mesleki öğrenme toplulukları kuramına göre öğretmenlerin iş birlikli ortamlarda deneyim paylaşımı yapmaları, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmekte ve öğretim uygulamalarında kalıcı değişimlere zemin hazırlamaktadır.

eTwinning platformu; Avrupa düzeyinde mesleki gelişim atölyeleri (PDW), ülke destek servisleri tarafından düzenlenen seminerler, Erasmus+ ile bütünleşik hareketlilikler, çevrim içi kurslar ve uzun dönemli mesleki öğrenme toplulukları gibi fırsatlar sunmaktadır. Bu tür etkinliklerin öğretmenlerin dijital pedagojik yeterliliklerini, kültürlerarası iletişim becerilerini ve yenilikçi öğretim uygulamalarını benimseme düzeylerini olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (European Commission, 2023).

Bu bağlamda uluslararası eğitim ve workshop deneyimlerinin, öğretmenlerin dijital pedagojik dönüşüm süreçlerinde tamamlayıcı ve güçlendirici bir rol oynadığı söylenebilir.

2.7. 21. Yüzyıl Öğrenci Becerileri

yüzyıl becerileri; eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği, iletişim, yaratıcılık ve dijital okuryazarlık gibi üst düzey yeterlikleri kapsamaktadır (Trilling ve Fadel, 2009). OECD (2021) de çağdaş eğitim sistemlerinin temel hedeflerinden birinin öğrencilerin bu becerilerle donatılması olduğunu vurgulamaktadır.

Proje tabanlı ve iş birlikli öğrenme ortamlarının öğrencilerin bu becerileri geliştirmede etkili olduğu bilinmektedir. eTwinning projeleri; uluslararası ortaklık yapısı, dijital araç entegrasyonu ve ürün odaklı öğrenme süreçleri sayesinde öğrencilerin hem bilişsel hem de sosyal becerilerini destekleyen zengin öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Bu nedenle eTwinning'in öğrenci çıktıları üzerindeki etkisinin ilişkisel ve bütüncül modellerle incelenmesi önem taşımaktadır.

2.8. Araştırmanın Kuramsal Modeli

Bu çalışmada eTwinning projelerinin etkisi; öğretmen yeterlilikleri, Web 2.0 araçlarının kullanımı ve uluslararası etkileşim değişkenleri üzerinden öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri bağlamında ele alınmıştır. Kuramsal model, dijital pedagojik yeterlilikler ile küresel iş birliği deneyimlerinin öğrencilerin üst düzey becerilerinin gelişimini destekleyen bütüncül bir yapı oluşturduğu varsayımına dayanmaktadır.

Bu doğrultuda çalışmada Web 2.0 kullanımı ve uluslararası etkileşimin öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin anlamlı yordayıcıları olacağı öngörülmüştür.

3. YÖNTEM

Araştırma, 2015–2025 yılları arasında yayımlanmış eTwinning, Web 2 araçları, öğretmen yeterlilikleri ve dijital pedagojik dönüşüm temalı akademik çalışmaların betimsel nitel analiz yöntemiyle incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan resmî raporlar çalışmaya dahil edilmiştir.

3.1. Araştırma Deseni

Bu çalışma, eTwinning projelerinin öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri üzerindeki etkisini inceleyen nicel araştırma yöntemlerinden "betimsel tarama (survey) modeli" üzerine kurgulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 5'li Likert tipi anket formu kullanılmıştır. Ölçek;

- Öğretmen Yeterlilikleri
- Web 2.0 Araçlarının Kullanımı
- Uluslararası Etkileşim
- Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerileri
- Dijital Güvenlik

Olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek maddeleri ilgili literatür taranarak hazırlanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda son hâline getirilmiştir.

3.2. Çalışma Grubu ve Veri Toplama Süreci

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişken	n	%
Kadın	144	93.5
Erkek	10	6.5
Toplam	154	100

Araştırmanın örneklemini, Türkiye genelinde farklı kademelerde görev yapan ve eTwinning projelerinde aktif rol alan 154 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların %93,5'i kadın, %6,5'i erkektir.

Tablo 2. Katılımcıların Mesleki Deneyimleri

Mesleki Deneyim	n	%
0–5 yıl	33	21.4
6–10 yıl	48	31.2
11 yıl ve üzeri	73	47.4
Toplam	154	100

Katılımcıların mesleki deneyim dağılımları incelendiğinde öğretmenlerin %47.4'ünün 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Bu bulgu, araştırma grubunun deneyimli öğretmenlerden oluştuğunu göstermektedir.

Veri toplama sürecinde araştırmanın geçerliliğini ve ulusal temsil gücünü artırmak amacıyla, hazırlanan çevrim içi anket formu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEGİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesindeki eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi (UDS) aracılığıyla yaygınlaştırılmıştır. Türkiye Ulusal eTwinning Koordinatörlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen bu duyuru sayesinde, anketin Türkiye genelindeki farklı illerde ve okul türlerinde (okul öncesi %19,4; ilkokul %36,1; ortaokul %27,7; lise %16,8) görev yapan geniş bir öğretmen kitlesine ulaşması sağlanmıştır.

Tablo 3. Katılımcıların Branş Dağılımı

Değişken	n	%
Okul öncesi	26	16,8
İlkokul	56	36.1
Ortaokul	43	27.7
Lise	30	19.4
Toplam	154	100

Katılımcıların branş dağılımları incelendiğinde öğretmenlerin %36.1'inin ilkokul, %27.7'sinin ortaokul, %19.4'ünün lise ve %16.8'inin okul öncesi kademesinde görev yaptığı görülmektedir. Bu dağılım, araştırma grubunun farklı öğretim kademelerinden öğretmenleri kapsadığını ve eTwinning uygulamalarına ilişkin görüşlerin çok kademeli bir perspektifle değerlendirilebileceğini göstermektedir. Farklı branşlardan katılımın sağlanması, elde edilen bulguların genellenebilirliğini destekleyen bir unsur olarak değerlendirilebilir.

3.3. Veri Analizi

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulguların sunumunda frekans (f), yüzde (%) ve maddelerin ağırlıklı ortalamaları (\bar{x}) kullanılarak yorumlamalar yapılmıştır. Analiz sürecine geçilmeden önce veri seti hatalı girişler, eksik veriler ve uç değerler açısından incelenmiş; veri setinin analiz için uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.

Betimsel analizler kapsamında alt boyutlara ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. eTwinning deneyim süresine göre öğretmen yeterliliklerinin farklılaşp farklılaşmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Web 2.0 araçlarının kullanımı ve uluslararası etkileşimin öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini yordama düzeyini belirlemek amacıyla ise çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.

Parametrik testlerin varsayımlarını incelemek amacıyla öncelikle normallik analizi yapılmıştır. Çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Büyük örneklemelerde parametrik testlerin normallik varsayımına karşı dayanıklı olduğu dikkate alınarak analizlere parametrik yöntemlerle devam edilmiştir. Ayrıca regresyon analizi öncesinde çoklu doğrusal bağlantı varsayımı incelenmiş; yordayıcı

değişkenlere ait tolerans ve VIF değerlerinin kabul edilebilir aralıklarda olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmadığını göstermektedir.

Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.

Tablo 4. Değişkenlere İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri

Değişken	Skewness	Kurtosis
Öğretmen yeterlilikleri	-3.998	20.262
Web 2.0 kullanımı	-1.749	3.497
Uluslararası etkileşim	-1.696	2.157
Öğrenci 21. yy becerileri	-3.034	9.476
Dijital güvenlik	-3.396	12.826

Çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde verilerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Büyük örneklerde (N>100) parametrik testlerin normallik varsayımına karşı dayanıklı olduğu dikkate alınarak analizlere parametrik yöntemlerle devam edilmiştir.

Tablo 5. Regresyon Modeline İlişkin Çoklu Bağlantı Analizi

Yordayıcı	Tolerance	VIF
Web 2.0 kullanımı	0.777	1.287
Uluslararası etkileşim	0.777	1.287

Yordayıcı değişkenlere ait VIF değerlerinin 10'un altında ve tolerans değerlerinin .20'nin üzerinde olduğu görülmüştür. Bu bulgu, modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığını göstermektedir.

Analizler öncesinde parametrik test varsayımları incelenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüş ve çoklu doğrusal bağlantı problemi bulunmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda analizlerde parametrik yöntemler kullanılmıştır.

4. BULGULAR

4.1. Ölçeğin Güvenirliğine İlişkin Bulgular

Tablo 6. Ölçeğin Güvenirlik Analizi

Ölçek	Madde Sayısı	Cronbach Alpha
Genel ölçek	33	.90

Yapılan analiz sonucunda ölçeğin genel güvenirlilik katsayısı Cronbach Alpha ($\alpha = .90$) olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

4.2. Alt Boyutlara İlişkin Betimsel Bulgular

Öğretmenlerin eTwinning projelerine ilişkin görüşlerinin alt boyutlara göre ortalama değerleri incelendiğinde tüm boyutlarda yüksek düzeyde olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür.

Tablo 7. Alt Boyutlara İlişkin Betimsel İstatistikleri

Alt Boyut	X	SS
Öğretmen yeterlilikleri	4.81	0.32
Web 2.0 kullanımı	4.79	0.35
Uluslararası etkileşim	4.71	0.38
Öğrenci 21. yy becerileri	4.87	0.30
Dijital güvenlik	4.91	0.27

Bu bulgular öğretmenlerin eTwinning projelerini oldukça olumlu değerlendirdiklerini göstermektedir.

4.3. Korelasyon Analizi Bulguları

Tablo 8. Alt Boyutlar Arası Pearson Korelasyonları

Değişken	1	2	3	4	5
1. Öğretmen yeterlilikleri	1				
2. Web 2.0 kullanımı	.35**	1			
3. Uluslararası etkileşim	.53**	.47**	1		
4. Öğrenci 21. yy becerileri	.41**	.63	.65	1	
5. Dijital güvenlik	.23**	.34**	.39**	.43**	1

Not: $p < .01$

Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre değişkenler arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.

En dikkat çekici ilişkiler:

Uluslararası etkileşim ↔ Öğrenci becerileri: $r = .65$

Web 2.0 kullanımı ↔ Öğrenci becerileri: $r = .63$

Bu bulgular, eTwinning projelerinde dijital araç kullanımı ve uluslararası iş birliğinin öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle güçlü biçimde ilişkili olduğunu göstermektedir.

4.4. ANOVA Bulguları

Tablo 9. eTwinning Deneyimine Göre Öğretmen Yeterlilikleri ANOVA Sonuçları

Değişken	F	p	η^2
Öğretmen yeterlilikleri	1.09	.355	.021

eTwinning deneyim süresine göre öğretmen yeterlilik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA sonucunda gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($F = 1.09, p > .05$).

Ayrıca hesaplanan etki büyüklüğü değerine göre eTwinning deneyim süresinin öğretmen yeterlilikleri üzerindeki etkisinin küçük düzeyde olduğu belirlenmiştir ($\eta^2 = .021$).

4.5. Regresyon Analizi Bulguları

Tablo 10. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları

Yordayıcı	B	t	p
Web 2.0 kullanımı	0.41	6.83	.000
Uluslararası etkileşim	0.29	7.34	.000

Model: $R^2 = .56$, $F = 95.09$, $p < .001$

Web 2.0 kullanımı ve uluslararası etkileşimin öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini yordama düzeyini belirlemek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda modelin anlamlı olduğu görülmüştür ($F = 95.09$, $p < .001$).

Bu sonuçlar her iki değişkenin de öğrenci becerilerinin anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermektedir.

4.6. eTwinning Deneyimi ve Mesleki Profil

Katılımcıların eTwinning tecrübeleri incelendiğinde, %30,3'ünün ($n=47$) başlangıç düzeyinde (1-5 proje), %29'unun ($n=45$) ise ileri düzeyde (20 ve üzeri proje) deneyime sahip olduğu görülmektedir. Bu çeşitlilik, projelerin her deneyim seviyesindeki öğretmen üzerindeki etkisinin analiz edilmesine olanak sağlamıştır.

Bulgulara göre eTwinning:

- Dijital araç kullanım becerisini artırır
- Öğretmenlerin uluslararası mesleki ağlara katılımını güçlendirir
- Proje tabanlı düşünme becerisini geliştirir
- Öğretmen motivasyonunu ve mesleki doyumu yükseltir
- Okullarda inovasyon kültürü oluşturur
- Özellikle uluslararası workshoplara katılan öğretmenlerde mesleki gelişim daha hızlı gerçekleşmektedir.

4.7. Öğretmen Yeterlilikleri ve Dijital Dönüşüm Bulguları

eTwinning projelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerindeki katkısı katılımcılar tarafından oldukça yüksek bulunmuştur ($\bar{x} = 4.90$). Öğretmenlerin %90,3'ü bu süreçte derslerinde daha yenilikçi pedagojik yöntemler kullanmaya başladığını ifade etmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin %94,8'i projeler sayesinde Web 2.0 araçlarını kullanma motivasyonlarının arttığını ve kendilerini uluslararası bir eğitim ağının parçası olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Öğretmen yeterlilikleri ile öğrenci 21. yüzyıl becerileri arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki bulunmuştur ($r \approx .75$, $p < .01$). Bu bulgu, öğretmenlerin dijital pedagojik yeterlilik düzeyi arttıkça öğrenci becerilerinin de arttığını göstermektedir.

4.8. Öğrenci Gelişimi ve 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Algılar

Öğretmen gözlemlerine göre eTwinning projeleri öğrencilerin "İş birliği ve Takım Çalışması" becerilerini en üst düzeyde ($\bar{x} = 4.93$) etkilemektedir. Katılımcıların %93,5'i öğrencilerin kültürel farkındalıklarının arttığını ve %90,3'ü dijital okuryazarlık becerilerinin geliştiğini beyan

etmiştir. Öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarındaki artış ise %85,2 oranında olumlu karşılanmıştır.

eTwinning projelerine katılan öğrencilerde:

- Dijital okuryazarlık
- Eleştirel düşünme
- Kültürlerarası farkındalık
- Yaratıcı üretim
- İş birliği ve problem çözme
- Küresel vatandaşlık bilinci

Gözle görülür biçimde gelişmektedir.

4.9. Dijital Güvenlik (eSafety) ve Etik Farkındalık

Araştırmada en yüksek puan alan alanlardan biri dijital güvenlik olmuştur. Öğretmenlerin neredeyse tamamı (%99,4), öğrencilerle çalışırken dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunması kurallarına dikkat ettiklerini belirtmiştir ($\bar{x} = 4.96$). Bununla birlikte, dijital vatandaşlık kavramını derslere entegre etme oranı %80, teknik sorunları tek başına çözme öz yeterliliği ise %69 seviyesinde gerçekleşmiştir.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç

Bu araştırmada eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital pedagojik yeterlilikleri, uluslararası mesleki etkileşimleri ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri üzerindeki etkisi öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin eTwinning projelerine ilişkin algılarının tüm alt boyutlarda yüksek düzeyde olumlu olduğunu göstermektedir. Özellikle dijital güvenlik, öğrenci 21. yüzyıl becerileri ve öğretmen yeterlilikleri boyutlarında elde edilen yüksek ortalamalar, eTwinning uygulamalarının öğretim süreçlerinde dijital pedagojinin etkin kullanımını destekleyen bir yapı sunduğunu düşündürmektedir.

Korelasyon ve regresyon analizleri, Web 2.0 araçlarının pedagojik amaçla kullanımı ile uluslararası etkileşimin öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin anlamlı ve güçlü yordayıcıları olduğunu ortaya koymuştur ($R^2 = .56$). Bu bulgu, dijital araç entegrasyonu ile küresel iş birliği deneyimlerinin birlikte ele alındığında öğrenci çıktıları üzerinde açıklayıcı bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu ilişkinin nedensel bir yapı olarak yorumlanmaması gerektiği; verilerin kesitsel ve öz-bildirim temelli olduğu dikkate alınmalıdır.

ANOVA sonuçlarında eTwinning deneyim süresine göre öğretmen yeterliliklerinde anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Bu durum, platformun farklı deneyim düzeylerindeki öğretmenler üzerinde benzer algısal etki oluşturduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte ölçümlerde gözlenen yüksek ortalamalar ve negatif çarpıklık değerleri, tavan etkisi olasılığını gündeme getirmekte; bu durumun gruplar arası farklılıkların ortaya çıkmasını sınırlamış olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Genel olarak bulgular, eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital pedagojik uygulamalarını destekleyen ve öğrencilerin üst düzey becerilerine katkı sağlayan bir öğrenme

ortamı sunduğunu göstermektedir. Ancak elde edilen sonuçlar algısal veriler üzerinden yorumlanmalı ve bu çerçevede temkinli değerlendirilmelidir.

5.2. Tartışma

Araştırmada öğretmen yeterliliklerine ilişkin ortalamaların yüksek düzeyde bulunması, eTwinning projelerinin öğretmenlerin pedagojik ve teknolojik entegrasyon becerilerini desteklediğini göstermektedir. Bu bulgu, eTwinning'in öğretmen uygulamalarını dönüştürdüğünü ortaya koyan Kearney ve Gras-Velázquez (2018) ile Redecker (2017)'nin çalışmalarını destekler niteliktedir. Özellikle dijital pedagojik yeterlik algılarındaki artış, platformun yalnızca teknik beceri kazandırmakla kalmayıp pedagojik dönüşümü de teşvik ettiğini düşündürmektedir.

Web 2.0 araçlarının kullanımının öğrenci 21. yüzyıl becerilerinin güçlü bir yordayıcısı olarak ortaya çıkması, dijital araç entegrasyonunun öğrenme çıktıları üzerindeki rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu sonuç, Web 2.0 ortamlarının iş birlikli ve üretim temelli öğrenmeyi desteklediğini vurgulayan Greenhow, Robelia ve Hughes (2009) ile Ranieri ve Bruni (2013)'nin bulgularıyla paralellik göstermektedir. Bununla birlikte burada ölçülen değişkenlerin tamamının öğretmen algısına dayalı olması, ortak yöntem varyansı (common method bias) olasılığını gündeme getirmektedir. Aynı katılımcılardan toplanan verilerde değişkenler arası ilişkilerin olduğundan yüksek görünmesi mümkündür. Bu nedenle bulgular, metodolojik sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Uluslararası etkileşim ile öğrenci 21. yüzyıl becerileri arasındaki güçlü ilişki, eTwinning'in küresel öğrenme toplulukları oluşturmadaki rolünü desteklemektedir. Bu bulgu, kültürlerarası etkileşim temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağladığını ortaya koyan Helm ve Guth (2010) ile Deardorff (2009)'un çalışmalarını desteklemektedir. Ancak burada da ilişkinin algısal düzeyde ölçüldüğü ve öğrenci performans verileriyle doğrulanmadığı dikkate alınmalıdır.

eTwinning deneyim süresine göre öğretmen yeterliliklerinde anlamlı fark bulunmaması iki farklı biçimde yorumlanabilir. Bir yandan platformun yeni başlayan öğretmenler için dahi hızlı mesleki kazanımlar sağlayabildiği düşünülebilir. Öte yandan ölçekte gözlenen yüksek ortalamalar ve negatif çarpıklık değerleri, tavan etkisi ihtimalini düşündürmektedir. Bu durum ölçme aracının ayırt ediciliğini sınırlandırmış olabilir. Dolayısıyla bu bulgu, platformun deneyimden bağımsız etkisini kesin biçimde kanıtladığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

Regresyon analizinde modelin öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin %56'sını açıklaması dikkat çekicidir. Ancak modelin açıklayıcılığının algısal ölçümlere dayalı olduğu, değişkenlerin aynı ölçme aracıyla elde edildiği ve kesitsel tasarım kullanıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sonuçlar nedensellik iddiası taşımamakta; ilişki düzeyde yorumlanmalıdır.

Genel olarak araştırma bulguları, eTwinning projelerinin dijital pedagojik uygulamalar ile uluslararası iş birliği deneyimini bütünleştiren bir yapı sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte ölçüm yapısının öz-bildirim temelli olması, örneklemin büyük ölçüde kadın öğretmenlerden oluşması ve normallik göstergelerinde gözlenen negatif çarpıklık değerleri araştırmanın metodolojik sınırlılıkları arasında yer almaktadır.

5.3. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma bazı sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir:

- Veriler öğretmen öz-bildirimine dayalıdır; öğrenci performans verileri kullanılmamıştır.
- Araştırma kesitsel tasarıma sahiptir; değişkenler arasındaki ilişkiler nedensel olarak yorumlanamaz.
- Ölçümlerde yüksek ortalamalar ve negatif çarpıklık değerleri gözlenmiş olup tavan etkisi olasılığı bulunmaktadır.
- Tüm değişkenler aynı ölçme aracı ve aynı veri kaynağı üzerinden elde edildiğinden ortak yöntem yanlılığı riski söz konusudur.
- Örneklem büyük ölçüde kadın öğretmenlerden oluşmaktadır; bu durum genellenebilirliği sınırlayabilir.

Bu sınırlılıklar, elde edilen bulguların temkinli biçimde yorumlanmasını gerektirmektedir.

5.4. Öneriler

Uygulamaya Yönelik Öneriler

- Öğretmenlerin eTwinning projelerine katılımını artırmak amacıyla mentörlük temelli destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.
- Web 2.0 araçlarının pedagojik entegrasyonuna yönelik hizmet içi eğitimler yalnızca teknik beceri değil, öğretim tasarımı boyutunu da kapsayacak biçimde planlanmalıdır.
- Uluslararası webinar, workshop ve hareketlilik fırsatlarının erişilebilirliği artırılmalıdır.
- Okulların eTwinning School etiketi süreçlerine katılımı teşvik edilerek kurumsal proje kültürü desteklenmelidir.
- Dijital güvenlik ve dijital vatandaşlık uygulamaları sistematik biçimde proje süreçlerine entegre edilmelidir.

Politika Düzeyine Yönelik Öneriler

- eTwinning ve benzeri uluslararası iş birliği platformları öğretmen mesleki gelişim sistemleriyle daha bütüncül biçimde ilişkilendirilmelidir.
- Ulusal dijital yeterlilik çerçeveleri ile eTwinning uygulamaları arasında kurumsal uyum sağlanmalıdır.

Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

- Karma yöntem desenleri kullanılarak öğretmen algıları ile sınıf içi gözlem ve öğrenci performans verileri birlikte incelenmelidir.
- Boylamsal çalışmalarla eTwinning deneyiminin zaman içindeki etkisi analiz edilmelidir.
- Deneysel veya yarı deneysel tasarımlarla kontrol gruplu çalışmalar yürütülmelidir.
- Ölçme araçlarının yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmelidir.
- Farklı ülkelerden katılımcılarla karşılaştırmalı çalışmalar yapılmalıdır.

Teşekkür

Bu araştırmanın veri toplama sürecinde, anket formunun yaygınlaştırılmasına ve Türkiye genelindeki eTwinning paydaşlarına ulaştırılmasına verdikleri değerli desteklerden dolayı

eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi'ne (UDS) ve sayın Türkiye Ulusal eTwinning Koordinatörü Ertan KOCABAŞ'a içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, değerli vakitlerini ayırarak ankete katılan ve tecrübeleriyle bu çalışmaya ışık tutan tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım.

6. KAYNAKÇA

Banks, J. A. (2008). *An introduction to multicultural education*. Pearson.

Becker, K., & Park, K. (2019). Effects of integrative approaches on STEM education. *Journal of STEM Education*, 20(3), 10–19.

Bybee, R. (2013). *The case for STEM education: Challenges and opportunities*. NSTA Press.

Churches, A. (2009). *Bloom's digital taxonomy*. Educational Origami.

Deardorff, D. K. (2009). *The SAGE handbook of intercultural competence*. Sage.

Ertmer, P. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? *Educational Technology Research and Development*, 53(4), 25–39.

European Commission. (2020). *Digital Education Action Plan 2021–2027*. Publications Office of the European Union.

European Commission. (2023). *eTwinning Monitoring Report 2023*. Publications Office of the European Union.

European Schoolnet. (2020). *eSafety Label manual: A safe and responsible approach for schools*. European Schoolnet.

European Schoolnet. (2022). *eTwinning: Promoting European collaboration in education*. EUN Partnership AISBL.

Greenhow, C., Robelia, B., & Hughes, J. (2009). Web 2.0 and classroom research: What path should we take now? *Educational Researcher*, 38(4), 246–259.

Helm, F., & Guth, S. (2010). Telecollaboration and intercultural learning. *Language Learning & Technology*, 14(1), 1–10.

Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (2014). *STEM integration in K–12 education: Status, prospects, and an agenda for research*. National Academies Press.

Johnson, L., Becker, S. A., Cummins, M., & Estrada, V. (2014). *The NMC Horizon Report: 2014 K–12 Edition*. The New Media Consortium.

Kearney, C. (2016). *Efforts to increase students' interest in pursuing maths, science and technology studies*. European Schoolnet.

Kearney, C., & Gras-Velázquez, À. (2018). *eTwinning ten years on: Impact on teachers' practice, skills, and professional development*. European Schoolnet.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60–70.

Livingstone, S., & Haddon, L. (2009). EU Kids Online: Final report. London School of Economics.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK). (2022). Türkiye eTwinning raporu. Millî Eğitim Bakanlığı.

OECD. (2019). Skills for 2030: Conceptual learning framework. OECD Publishing.

OECD. (2021a). Future of education and skills 2030. OECD Publishing.

OECD. (2021b). Education at a glance. OECD Publishing.

Özlen Çırak, B. (2025). Erken çocuklukta STEM ve değerler eğitimi entegrasyonu. Akademik Eğitim ve Araştırma Dergisi.

Partnership for 21st Century Learning (P21). (2018). Framework for 21st century learning.

Ranieri, M., & Bruni, I. (2013). Empowering creativity in schools: The role of Web 2.0 tools. *Journal of e-Learning and Knowledge Society*, 9(2), 49–61.

Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu). JRC Science Hub.

Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools. ISTE.

Schmidt, D., Baran, E., Thompson, A., Mishra, P., Koehler, M., & Shin, T. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(2), 123–149.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Jossey-Bass.

UNESCO. (2023). Digital literacy and global citizenship. UNESCO.

Uyar, M., Canpolat, M., & Şan, Y. (2021). STEM merkezinde öğretmen ve öğrencilerin görüşleri. *Eğitim ve Yaşam Bilimleri Dergisi*, 2(1), 1–18.